

HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ THỪA THIÊN HUẾ
PGS.TS ĐỖ BANG (Chủ biên)

CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

MINH CHỨNG LỊCH SỬ
VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

VINA BOOK JSC

NHA XUẤT BẢN
TRI THỨC

ĐỖ BANG (CHỦ BIÊN)

Các tác giả

Đỗ Bang	Lưu Anh Rô
Nguyễn Anh Tuấn	Trần Văn Dũng
Nguyễn Tất Thắng	Lê Nhị Hòa
Trần Vĩnh Tường	Nguyễn Đình Chiến
Lê Thị Hoài Thanh	Nguyễn Thanh Minh
Thái Quang Trung	Nguyễn Bá Diên
Võ Vinh Quang	Nguyễn Bá Hùng Cường
Trương Minh Dục	Tạ Văn Tài
Nguyễn Quang Trung Tiến	Đỗ Tiến Sâm
Nguyễn Thế Hà	Nguyễn Quang Ngọc
Dan Văţăman	Bùi Văn Tiếng
Trương Nhân Tuấn	Hồ Châu
Trần Việt Dũng	Nguyễn Nhã.

NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC

53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tell: (8424) 3945 4661 * Fax: (8424) 3944 7278
E-mail: lienhe@nxbtrithuc.com.vn

HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -
PGS. TS. ĐỖ BANG (Chủ biên)

CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM - MINH CHỨNG LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

Chịu trách nhiệm xuất bản:
TRƯƠNG QUANG HÙNG

Biên tập : Phạm Tuyết Nga
Trình bày : Nhật Thiên Quang
Vẽ bìa : Gia Long

Liên kết xuất bản

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC VĂN HÓA SÁCH VIỆT NAM
(VINABOOK JSC)**

Địa chỉ: 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 35140632 * Fax (028) 35140635

In 500 bản, khổ 16x24 cm, tại Công ty Cổ phần In Scitech

Địa chỉ: D20/532H, Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú,
huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Xác nhận đăng ký xuất bản số 329-2020/CXBIPH/1-3/TrT
Quyết định xuất bản số 28/QĐLK-NXBTrT ngày 22/04/2020

Mã số quốc tế - ISBN: 978-604-9903-17-5

In xong và nộp lưu chiểu năm 2020.

CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA QUA NHẬN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ TÁC GIẢ NƯỚC NGOÀI

TS. THÁI QUANG TRUNG*

NCS. NGUYỄN THẾ HÀ**

GS. TS. DAN VĂTĂMAN***

I. Mở đầu

Trong những năm gần đây, chủ đề biển đảo đã thu hút nhiều người quan tâm, từ các nhà khoa học, các chính trị gia,... vì một thực tế tình hình khu vực biển Đông đang thực sự nóng lên bởi "yếu tố Trung Quốc" trong vấn đề tranh chấp. Khi nói về các hành động của các nhà cầm quyền Bắc Kinh đối lãnh thổ Việt Nam trên biển là những hành động xâm phạm lãnh thổ nghiêm trọng đối với chủ quyền trên biển, đặc biệt là sự kiện cướp chiếm Hoàng Sa năm 1974 và thám sát lực lượng hải quân Việt Nam, cướp đảo Gạc Ma năm 1988. Nhưng với sự vượt trội về kinh tế và quân sự so với các quốc gia trong khu vực mà Trung Quốc có âm mưu tranh chấp trong đó có Việt Nam; Trung Quốc đem ra những luận điệu sai sự thật lịch sử, khuấy động tình hình an ninh biển Đông, phủ nhận hành động xâm lược, cướp chiếm lãnh thổ của Việt Nam, bằng việc cung cấp những tư liệu lịch sử không có thật. Phía Việt Nam cũng công bố hàng loạt công trình, tư liệu lịch sử để khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, đặc biệt một công trình của Bộ Ngoại giao công bố năm 1979, với những tư liệu cổ khẳng định với Trung Quốc và thế giới về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại dựa vào những luận điệu mà không được đánh giá cao đối với quốc tế để phủ nhận những công bố của Việt Nam.

* Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

** Trường Đại học Ovidius, Constanta, Rumani.

*** Trường Đại học Ovidius, Constanta, Rumani.